

Interview with a legal expert

Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2020-09-15

Language: Italian

(min. 4:53) Credo di aver fatto tutte le premesse quindi, se per Lei va bene, inizierei dal chiederLe un Suo eventuale consenso in merito all'audio registrazione

Sì, certo, non ci sono problemi.

Vorrei fare un'altra micro-premessa sullo spirito dell'intervista. In questa intervista cercheremo di comprendere che cosa significa concretamente e cosa implica, nel Suo lavoro, avere a che fare con le persone richiedenti protezione internazionale e vulnerabili, stando quanto meno alla definizione all'art. 17 della Direttiva riguardante l'accoglienza, che presenta un'enumerazione di queste situazioni. In quali situazioni specifiche, per esempio, il ricorso anche a questa categoria, quella di vulnerabilità, quella di esigenze particolari specifiche è tornata utile? Viene richiamata, ad esempio, in un'informativa legale, un accompagnamento in Commissione, in occasione di un ricorso. Vorrei sapere se è stata produttiva oppure no e qual è il suo punto di vista (min. 6:00) rispetto alle procedure. Quali eventuali aspetti critici ritrova nel contesto italiano alla luce delle recenti riforme che ci sono state, in particolare negli ultimi 3 anni? Quali sfide incontra nel Suo lavoro, quali procedure e prassi ritiene più efficaci o utili? Siccome questa intervista è un'intervista semi-strutturata ci potrebbero essere delle domande che magari sfuggono per curiosità. Questa potrebbe essere un'occasione invece per avere dei riferimenti anche a delle situazioni concrete che magari Lei ha seguito direttamente e che magari hanno messo in luce la complessità di questo tema e la necessità di fare ricorso a degli strumenti di supporto legale inediti o nuovi. Questa è veramente la fine delle premesse, La ringrazio per la pazienza.

Alla luce di tutto ciò, nel Suo lavoro, a suo avviso, dove si trovano i maggiori riferimenti e strumenti esistenti per garantire e assistere le persone, i migranti, cosiddetti vulnerabili?

In realtà, faccio io una premessa, ora, rispetto a quello che è il mio ambito lavorativo anche per fare emergere in che situazioni io incontro le persone portatrici di bisogni particolari, o cosiddette vulnerabili. Io vivo in una regione del Sud Italia, quindi lavoro a contatto diretto con uno sportello che opera sul territorio e al quale le persone si rivolgono liberamente. Io lavoro anche nell'ambito dello sfruttamento lavorativo degli insediamenti informali e lavoro sulle frontiere interne, ai porti. Non fisicamente ai porti, ma opero in questo ambito. Per cui, sostanzialmente, posso incontrare il

cosiddetto vulnerabile nel momento in cui non ha ancora avuto accesso all'Italia – e anzi ha problemi nell'accedere, come succede ai porti – oppure nel momento in cui è appena arrivato. Se ne parla pochissimo però in questa regione abbiamo, oltre un numero rilevante di arrivi ai porti, anche moltissimi sbarchi cosiddetti fantasma, per cui le persone sbarcano direttamente e si ritrovano a camminare e a raggiungere le città, laddove (min. 9:00) non vengano intercettati precedentemente. Per cui, diciamo, io molto spesso incontro persone portatrici di bisogni particolari fuori da tutte le procedure: quando non hanno ancora avuto accesso all'Italia o, anzi, gli viene impedito il diritto all'accesso, quando non sono all'interno di alcuna procedura e sono fuori dal sistema di accoglienza. Io gliela faccio questa precisazione perché, secondo me, è importante. Io non faccio un lavoro per persone che sono già all'interno di procedure, appunto chiare e definite, o all'interno del sistema di accoglienza.

Questo è un territorio molto particolare, differente, se vogliamo, da altre regioni. Questo è un laboratorio sia in senso positivo che in senso negativo perché noi riscontriamo diverse problematiche.

Grazie, mi sembra una promessa doverosa che mi dà la possibilità di anticipare il fatto che ci sono alcune domande che toccheranno questa dimensione [esempi di domande che verranno fatte]. Le dicevo prima, quindi, alla luce della premessa che mi ha fatto e anche del Suo impegno di lunga durata in questo ambito, dove trova i maggiori riferimenti nella normativa per assistere e garantire i diritti delle persone particolarmente vulnerabili?

Dipende dal concetto di vulnerabilità. Ad esempio, io (min. 12:00) ritengo e considero ovviamente vulnerabili... Non mi piace parlare, le dico subito, di persone vulnerabili o di categorie vulnerabili, perché abbiamo un po' un'ossessione per le categorie. Per cui parliamo di persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità iniziale e poi, appunto, in quella conseguente alle violenze istituzionali, dovuta ad alcune questioni. Per esempio, per problemi di salute, per problemi fisici, psicologici oppure per esempio per età.

Le dico che, ad esempio, utilizzo molto il riferimento alla normativa di tutela dei minori, perché moltissime delle persone che arrivano su questo territorio sono minori non accompagnati, e in questo caso io faccio esplicito riferimento alla normativa in tutela dei minori, quindi non solo alla Legge Zampa ma anche al Codice civile, e quindi all'obbligo di collocamento del minore in un luogo sicuro. Mi trovo moltissime volte a dover intervenire con minori soli che entrano in contatto con l'associazione, e quindi con me, nel momento in cui, per esempio, arrivati vengono rintracciati nei porti e sono praticamente in procinto di essere respinti verso il porto di provenienza. Sono casi molto diffusi e, per quei pochi casi che si riesce ad intercettare – perché loro entrano in contatto – ovviamente facciamo valere la normativa, quindi sia il Testo Unico – che comunque prevede in qualche modo il non respingimento dei minori – sia ovviamente il Codice civile e la Legge Zampa. Quindi facciamo riferimento a questo impianto normativo.

Oppure, nel momento dell'accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, faccio riferimento alla normativa per chiedere una procedura accelerata in qualche modo, nell'evidenza di alcune situazioni particolari, anche relative alla necessità di accoglienza. Io andrò sempre facendo riferimento a quello che è questo territorio perché, al di là di quello che prevede la norma –

l'obbligo di accoglienza nel momento in cui si manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 142/15 – (min. 15:00) quello che accade in realtà è ben altro. Per cui, nel momento in cui arrivano da sbarco diretto e non sono tra le persone sbarcate, per esempio, in Sud Italia, o che sono state trasferite nell'*hotspot* – le quali vengono automaticamente trasferite all'interno dei CARA o dei CAS – o arrivano dalle frontiere terrestri, le persone non vengono inserite nel sistema di accoglienza. Non sono casi sporadici o limitati. È così. Quindi io accedo alla procedura, manifesto la volontà e non vengo inserita in alcun sistema di accoglienza. Anzi, per accedere alla procedura, per cui c'è il rischio che venga bloccata, mi chiedono una dichiarazione di ospitalità che io, ovviamente, appena arrivata, non sono nelle condizioni di fornire.

Ovviamente, premesso che questo vale per tutti – perché proprio questo è uno dei motivi per cui la persona inizialmente non vulnerabile si ritrova a sviluppare delle vulnerabilità, di tipo sanitario ad esempio – faccio valere l'obbligo da parte dello Stato di accoglienza delle persone, tanto più se in condizioni di vulnerabilità connesse, ad esempio, al fatto che sono minori, che sono donne, nuclei familiari, oppure in presenza di vittime di tortura o persone che hanno delle dichiarazioni particolari, dei bisogni particolari. Mi ritrovo quindi anche molte persone che sono disabili.

Grazie mille per la precisazione rispetto la questione della vulnerabilità. Spesso mi capita di incappare in questa questione delle categorizzazioni, cercando di ripiegare sull'espressione "persone in condizioni, situazioni o posizioni di vulnerabilità".

Posso dire una cosa? Anzi, due cose che ora mi sono venute in mente rispetto, per esempio, anche alle modifiche normative nel frattempo intervenute, quindi parlo dei decreti Sicurezza.

(min.18:00) L'eliminazione di alcune tipologie di servizi all'interno dei CARA come effetto delle modifiche introdotte rende impossibile un lavoro attento sul riconoscimento ed emersione delle vulnerabilità all'interno dei centri governativi, e quindi dei CARA. Per cui noi ora riscontriamo, su questo territorio – ma credo che sia così ovunque – che per moltissime delle persone che, per vari motivi, si trovano in una condizione di vulnerabilità e che sono all'interno dei centri governativi, non emergono queste situazioni. Non c'è un'identificazione e, anzi, passano inosservate. Questo è un problema perché non emergendo, essa non viene rilevata e non viene sostenuta, non solo da un punto di vista dell'accoglienza differente ma anche nel riconoscimento della protezione internazionale – anche se qui c'è poi tutto da fare un discorso differente sull'abrogazione del permesso per motivi umanitari.

C'è un'altra cosa che faccio valere rispetto alle vulnerabilità delle vittime di tortura in sede di audizione in Commissione. Faccio riferimento ovviamente alle linee guida, ma per principio sono molto critica anche delle linee guida e delle categorizzazioni. Perciò, sostanzialmente, quando mi ritrovo a segnalare la persona, l'uomo, la donna che è vittima di tortura, o che ha un particolare vissuto – faccio riferimento a una persecuzione per motivi di appartenenza di genere o per orientamento sessuale – evidenzio nella segnalazione la necessità di non ricorrere a approfondimenti in sede di audizione perché, altrimenti, si rischia in qualche modo di ri-traumatizzare la persona che invece è portatrice di una vulnerabilità specifica o di esigenze particolari.

Per cui – poiché lavoro molto sull'orientamento, e quindi sull'accompagnamento e la preparazione

alla Commissione – anche nel riferimento a vittime di tortura con esiti fisici, faccio riferimento per iscritto ad una serie di questioni chiedendo che la Commissione non approfondisca alcuni aspetti o che non rinvii a delle consulenze tecniche, seppure previste, laddove ci siano delle evidenze in altro senso.

Per cui, in qualche modo, faccio riferimento alle linee guida però cercando di evitare che venga seguita la procedura per tutti i casi perché lo ritengo un ulteriore elemento di ampliamento della vulnerabilità.

(min. 21:00) Prima mi ha citato una serie di situazioni diversificate: quella dei minori, quella delle donne, quella delle persone che subiscono torture. Queste immagino siano quelle che più frequentemente incontra nel Suo lavoro. Mi chiedevo se sono anche le stesse situazioni prevalenti a livello regionale e una comparazione tra questo genere di situazioni e il contesto nazionale, cioè se ci sono delle specificità della sua regione che vede dei flussi diversi rispetto invece a delle altre categorizzazioni previste, per esempio, da quell'art. 17, lista non affatto esaustiva, che magari altri territori vedono.

No, non sono in grado di fare una comparazione. Ritengo che, per esempio, da un punto di vista di arrivi di minori stranieri non accompagnati, visto le rotte – e quindi faccio riferimento alla rotta balcanica – ci sono tantissimi minori stranieri non accompagnati e minori soli che arrivano. Esattamente come la componente dei nuclei familiari – se immaginiamo le famiglie siriane o le famiglie irachene o le famiglie turche – magari può essere un po' più rilevanti rispetto agli arrivi dall'Africa. Non ho una casistica precisa rispetto a questa cosa, però rilevo diverse situazioni di questo genere.

Aggiungo che mi ritrovo moltissimo – ovviamente sappiamo tutti cos'è la Libia, e quindi gli arrivi dalla Libia – soprattutto in passato, delle persone che sono state vittime di tortura, di detenzioni forzate e di trattamenti disumani e degradanti in Libia. Però poco attenzionate sono invece, tutt'ora purtroppo, le persone che subiscono assolutamente lo stesso tipo di trattamenti, però lungo la rotta balcanica. Per cui io mi trovo ad affrontare e a rapportarmi a delle persone che hanno fatto la rotta balcanica a piedi, di cui mostrano gli esiti anche fisicamente (piedi martoriati, etc.) e che subiscono poi diverse riammissioni. Ad esempio, ne arrivano moltissimi (min. 24:00) anche in Italia che vengono poi riammessi verso la Slovenia, la Slovenia li riammette in Croazia e la Croazia li riammette in Bosnia. In ognuno di questi passaggi, soprattutto in Croazia e in Bosnia, le persone subiscono gravi maltrattamenti, violenze di ogni genere.

Sostanzialmente, questo comporta che le persone arrivino qui in una condizione di vulnerabilità dovuta a quello che hanno subito fisicamente. Ma anche psicologicamente sono molto provate. Per cui è un dato che io rilevo moltissimo: persone che sono arrivate qui in condizione di vulnerabilità a seguito del percorso migratorio che hanno affrontato. La rotta balcanica è al pari della rotta libica, però purtroppo è ancora poco attenzionata, per quanto mi riguarda. E mi ritrovo ad affrontare il fatto che non accedono con facilità alla richiesta di protezione internazionale e che restano fuori dall'accoglienza. Perciò io mi ritrovo persone con particolari vulnerabilità o particolari bisogni che sono in strada.

Grazie mille. A questo proposito mi verrebbe da parlare, invece, rispetto a quanto queste cosiddette vulnerabilità vengano riconosciute nella duplice accezione del termine. Lei ritiene che i *decision maker* del territorio in cui lavora riconoscano più facilmente alcune di queste situazioni rispetto a delle altre?

È un discorso un po' complicato perché ovviamente dipende dal singolo commissario così come dal singolo giudice. Purtroppo, questo è il limite. È un limite perché non esistono delle procedure uniche e standardizzate, per cui c'è qualcuno che è più attento ad una serie di elementi, più attento a particolari situazioni e qualcun'altro che lo è meno. Quindi bisogna lavorare molto su questo.

Il sistema di accoglienza è molto carente, in generale, nel riuscire a fare emergere prima dell'arrivo in Commissione gli elementi di vulnerabilità. Molto spesso, se non c'è un appropriato lavoro (min. 27:00) di orientamento informativo, di orientamento legale e di lavoro sulla memoria personale, quindi sulla memoria traumatica, è molto difficile che le persone possano, arrivate in Commissione – in un contesto che è asimmetrico, dove non c'è parità di potere diciamo, praticamente in una condizione di evidente soggezione – possano raccontare qualcosa di cui non sono neanche consapevoli e questo possa rappresentare un elemento importante. In questo, innanzitutto, è carente il sistema di accoglienza, ma ne parlo in generale.

Quindi è vero che il Decreto Sicurezza è intervenuto sulla questione dell'eliminazione dei servizi essenziali, quindi art. 17 del D.Lgs. 142 all'interno dei CARA, ma è anche vero che il fatto che è stato stravolto e azzerato, diciamo, il sistema di accoglienza sul quale si era tanto lavorato. Quindi ora abbiamo un sistema di accoglienza basato sullo status. I richiedenti protezione non sono più all'interno del SIPROIMI e quindi – al di là di situazioni sicuramente critiche – del sistema di eccellenza italiano. È chiaro che non c'è un lavoro. Per cui sono tutti all'interno di grossi centri. Oppure succede che io mi trovo di fronte ad una donna con bambino all'interno delle comunità madre-bambino, dove non c'è un approccio alla migrazione e quindi al richiedere la protezione internazionale. Per cui non c'è un lavoro in tal senso.

Le unità normative hanno inciso notevolmente sulla possibilità di emersione e, se non emergono, è impossibile procedere con l'identificazione, se vogliamo, formale. Per cui, in qualche modo, molti vulnerabili restano fuori non solo dal sistema di accoglienza, ma anche dalla possibilità che la loro vulnerabilità venga riconosciuta formalmente all'interno del sistema della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. L'abrogazione del permesso per motivi umanitari ha inciso notevolmente. Per cui, sostanzialmente, se io sono minore – e parto dal caso più semplice – e avevo ottenuto in precedenza un riconoscimento della protezione umanitaria – perché era connessa alla vulnerabilità attribuita alla mia minore età – in questo momento io non ce l'ho più. Per cui io o riesco a dimostrare, a fare emergere gli elementi di persecuzione connessi al fatto che io sono minore, o io sono fuori dalla protezione internazionale, dal sistema asilo. (min. 30:00) Ma è anche molto difficile.

Mentre prima c'era il riconoscimento della protezione umanitaria anche per situazioni di vulnerabilità connesse ai bisogni di salute, sia psicologica che fisica, l'abrogazione del permesso per motivi umanitari rende più difficile il passaggio e il lavoro che dovrebbe essere fatto. Questo perché è vero che io sono un vulnerabile perché ho questo problema di salute, ma io, in realtà, non ho bisogno di un riconoscimento di una protezione umanitaria – se vuoi la vecchia procedura – perché

ho questo bisogno. Necessito che venga valutato il mio diritto ad accedere alle cure essenziali nel mio Paese, e quindi che venga spostata un po' l'attenzione dalla vulnerabilità attuale al diritto di accedere alle cure. È un passaggio che molto raramente viene fatto. Dipende dal tipo di sistema di accoglienza, da dove sei, dal singolo operatore che ti segue, dal singolo commissario che ti ascolta o dal singolo giudice che magari valuta il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale. Le riforme normative hanno di fatto azzerato, o compromesso gravemente, il riconoscimento delle vulnerabilità. Io insisto nel riconoscimento non come residuale – e quindi questa benevolenza nei tuoi confronti perché sei assolutamente vulnerabile per qualche motivo senza indagare sul diritto alla protezione – perché quella condizione di vulnerabilità ti espone al rischio di persecuzione e di discriminazione di non accedere a quelli che sono dei diritti fondamentali.

Faccio un esempio di un caso che mi è successo un anno fa. Io ho trovato una persona di nazionalità pakistana. Era una persona che aveva difficoltà a camminare perché aveva dei piedi completamente deformati. Ha fatto la rotta balcanica a piedi subendo vari respingimenti. Arrivato praticamente alla frontiera si è spostato e, a seguito di retate, è stato deportato – non riesco ad utilizzare un altro termine – nell'*hotspot* di questa regione. Qui non ha avuto accesso a nulla e quindi si è ritrovato ad essere poi allontanato dall'*hotspot* con l'invito a lasciare il territorio italiano, (min. 33:00) che ovviamente è cosa impossibile da fare. L'ho ritrovato in uno degli insediamenti informali. Questa persona, con gravi problemi, del tutto evidenti tra l'altro, ha trascorso due anni in queste condizioni. Ovviamente il lavoro che è stato fatto non è stato sulla vulnerabilità, non solo perché è stato abrogato il permesso per motivi umanitari, ma anche perché non sono comunque concettualmente d'accordo su questo. È stato fatto sul rischio di discriminazione che avrebbe, in caso di rientro nel suo Paese, una persona con queste gravi disabilità. Quale accesso al lavoro avrebbe? Quali misure di assistenza?

È stato un lavoro molto lungo. Tra l'altro, facendo valere la sua vulnerabilità sia nella misura dell'accesso che nella tempistica dell'ascolto, alla fine siamo riusciti a vedergli riconoscere lo status di rifugiato. Ovviamente è un caso fortunato, e per un caso fortunato ce ne sono tanti che ci sfuggono, perché il sistema complessivamente non è preposto, non è preparato – al di là delle leggi che comunque hanno in qualche modo una parte di colpa – al riconoscimento, all'emersione delle vulnerabilità e dei diritti connessi. Si è troppo ancora schiacciati sul concetto di pietà piuttosto che di diritto. Non so se sono stata chiara.

Mi pare che possa anticipare qualcosa rispetto a quello che volevo chiedere nella seconda parte, ovvero sull'impatto che le recenti riforme negli ultimi 3 anni hanno avuto non solo a livello normativo ma anche a livello di organizzazione dell'accoglienza. Penso, appunto, al capitolato e a quanto anche lo scenario attuale contribuisce a creare ulteriori problemi. Penso a tutto quello che è accaduto con il Covid, che ha avuto un impatto (min. 36:00) generalizzato ma particolare sulle situazioni. Allora vorrei chiedere: quali sono gli aspetti più eclatanti che le recenti riforme hanno introdotto e che possono aver avuto un impatto incrementale in persone che avevano già situazioni di vulnerabilità, condizioni o posizioni di vulnerabilità, e addirittura creandole *ex novo*?

L'impatto è notevole. Devo dire che io lo avverto tutto. Lo avverto sul territorio, ma lo vedo in

maniera generalizzata. Innanzitutto perché in questa città, da dopo la cosiddetta crisi dei rifugiati nel 2015 – e già lì c'era un primo momento di moltissime persone in strada – e, soprattutto, dal 2018 abbiamo ritrovato un numero enorme di persone che vive in strada, sia nel momento dell'arrivo, sia perché hanno perso il diritto all'accoglienza, anche perché un sistema di accoglienza non qualificato, di fatto, non lavora sull'autonomia delle persone. Per cui, in qualche modo, dimette delle persone che sono socialmente fragili. E quindi, insomma, lo vediamo.

Vediamo che all'interno degli insediamenti informali se, precedentemente, avevamo una casistica di permessi di soggiorno, o di irregolarità dal punto di vista del titolo di soggiorno, di un certo tipo, oggi abbiamo invece tantissimi richiedenti protezione internazionale. Io quando parlo di richiedenti protezione internazionale intendo sia nel momento in cui hanno formalizzato la richiesta di protezione con un C3, ma anche nel momento in cui hanno semplicemente manifestato la volontà di chiedere protezione e c'è stata una chiusura da parte degli uffici della Questura per vari motivi, tra cui, per esempio, la dichiarazione di ospitalità. Quindi parlo di richiedenti protezione in generale. Riscontriamo la presenza di moltissimi richiedenti protezione internazionale all'interno degli insediamenti informali e, quindi, poi esposti al rischio di sfruttamento – e quando parlo di sfruttamento non parlo di un solo sfruttamento perché oramai sono tante le tipologie di sfruttamento –. Oppure, moltissime persone che avevano un permesso per motivi umanitari che sono state, appunto, dimesse dall'accoglienza perché non potevano più restare all'interno dei SIPROIMI e che non avendo (min. 39:00) altra alternativa sono finite all'interno degli insediamenti. È successo che, nel momento del rinnovo, c'è l'impossibilità di rinnovarlo perché non si rinnova un permesso di soggiorno che è stato abrogato. Nella parte residuale puoi ottenere il riconoscimento della protezione speciale che, per me, è un non-permesso, giuridicamente parlando. Oppure non riesci a convertire quel permesso di soggiorno, anche in quei casi dove tu fortunatamente hai un contratto regolare di lavoro, perché non hai residenza o, anche, il passaporto.

Per cui, innanzitutto, l'impatto è stato che si è creata una fascia di irregolari che inizialmente non era irregolare e, ovviamente, una persona che diventa irregolare dopo anni di regolarità non solo è provata da un punto di vista fisico, perché costretto a vivere in condizioni che non sono ottimali, ma anche psicologicamente. Perciò c'è un aumento delle problematiche di tipo psicologico tra le persone che vivono negli insediamenti. E aggiungo anche che moltissimi hanno lo status di rifugiato. Per cui troviamo delle persone con un riconoscimento, se vuoi, forte che però sviluppano delle vulnerabilità proprio per la condizione.

Faccio un esempio che mi viene perché proprio di questi giorni. Una persona, di nazionalità russa, che è arrivata un anno fa, e che aveva già avuto un percorso molto, molto particolare, non ha avuto accesso ad alcuna forma di accoglienza all'arrivo. Per cui in una persona che aveva già subito diverse cose, e quindi aveva una fragilità psicologica, questa fragilità è diventata man mano più grave. Non ha mai avuto accesso ad alcuna forma di accoglienza; il massimo che ha avuto è stato un dormitorio per senza dimora che, quindi, doveva lasciare la struttura alle 8 del mattino e dove poteva tornare alle 8. Ovviamente girare a vuoto in una città, senza aver nulla da fare, non ha fatto che alimentare e amplificare i suoi deliri persecutori. Ha avuto il riconoscimento dello status di rifugiato, ma qui si blocca tutto. Perché? Se tu hai una (min. 42:00) certificazione, quindi l'etichetta di vulnerabile, non accedi ai progetti SPRAR per ordinari. Ma i progetti per vulnerabili sono pochissimi. A parte il fatto dell'eccessiva medicalizzazione, perché ci sono delle persone che sono

border, per cui non è necessario che ci sia una comunità terapeutica, il progetto ordinario ti rifiuta la persona più fragile. Al contempo, se hai una certificazione medica, hai necessità di alcuni progetti, che sono pochissimi in Italia, e tu non accedi. Questa persona da un anno è in case – qui vengono chiamate case di comunità, ma sono appunto case per senza dimora in realtà –. Ovviamente la persona nel frattempo ha subito 2 trattamenti sanitari obbligatori perché in una fase di delirio totale. Perché una persona che ha uno status, quindi un riconoscimento forte, non riesce ad accedere al sistema preposto, nonostante le modifiche? Qual è il progetto che può accoglierla? Quello per vulnerabili? Voglio dire che la certificazione della vulnerabilità può diventare un problema.

Parleremo di certificazione se ci rimarrà del tempo, però questa bellissima riflessione mi fa connettere un altro tipo di domanda, su come in una logica enumerativa e categoriale le vulnerabilità sono divise e pensate singolarmente, enumerate. In realtà vorrei scendere su un piano concreto e quindi chiederLe se Le viene in mente qualche caso che vuole condividere con noi in cui più elementi, aspetti, situazioni di vulnerabilità erano compresenti nella soggettività della persona e che hanno portato in, caso positivo, ad un riconoscimento, e come è andata in quel caso, e in un altro caso un caso totale di non riconoscimento.

Ci sono diverse situazioni che possono rientrare, per cui posso rispondere. Sicuramente (min. 45:00) ho incontrato, ho seguito delle persone che avevano un riconoscimento, una difficoltà, e che erano comunque fuori dal sistema di accoglienza per cui, però, c'è stato un lungo lavoro e per cui, alla fine, è emerso un particolare vissuto, che era complesso. Era vittima di tortura, e quindi di persecuzione, ma anche vittima di tortura nel momento della detenzione nel Paese di origine. Torture molto articolate, anche molto pesanti, etc. Vittima di violenza sessuale e, quindi, con la difficoltà anche a raccontare perché un uomo. Quindi un lavoro molto lungo. Ovviamente la persona aveva difficoltà a raccontare. Paradossalmente riesce meglio per un uomo raccontare torture di tipo sessuale se l'operatore è donna, perché non si sente giudicato probabilmente. Però è stato un percorso molto, molto lungo. Io non sono un avvocato, innanzitutto, ma ho chiesto alla Commissione la possibilità di essere presente all'audizione della persona come personale di supporto, essendo lui vulnerabile. Ho presentato una segnalazione scritta in cui ho evidenziato anche tutta una serie di problemi e la richiesta di non procedere ad una verifica e quindi un incarico ad un medico legale per accertare le violenze sessuali. Questo perché, a seguito delle violenze, lui ha riportato dei danni permanenti anche ai genitali. Per cui chiedevo di non far certificare qualcosa del genere, perché era un'ulteriore forma di tortura e poiché c'erano anche degli esiti fisici evidenti, in quanto aveva delle bruciature di sigarette lungo tutto il corpo, tra l'altro in luoghi dove si poteva dedurre che non se li era auto-procurati e che questi io li avevo visti, perché lui mi aveva comunque mostrato questi segni. Quindi ho chiesto di non procedere neanche alla visione di tutto questo. La Commissione ha accettato la mia presenza, e anche le mie dichiarazioni, la mia segnalazione. È stata una lunghissima audizione. Io ho chiesto anche l'ascolto protetto. Paradossalmente, aggiungo, dovrebbero essere tutti ascoltati protetti, ma sappiamo che invece noi ci dobbiamo trovare a fare la richiesta (min. 48:00) alle Commissioni perché non ci sono i luoghi adatti per garantire a tutti un ascolto protetto. Perciò io devo ogni volta precisare “perché vulnerabile”. È diritto di tutti essere ascoltati in una forma che tuteli la *privacy*. Abbiamo ottenuto questo, e ad un certo punto abbiamo

chiesto anche l'interruzione, perché non ce la faceva ad andare avanti. Si è risolto positivamente, perché la Commissione non ha interrotto la valutazione dando mandato al medico legale per accertare, e quindi non c'è stato bisogno di una certificazione di tipo medico. È stata una risposta positiva, quindi lui ha ottenuto lo status.

In precedenza, invece, un altro ragazzo africano molto giovane, che era scappato, aveva subito tortura, di cui portava segni fisici tra l'altro. Era scappato, aveva chiesto protezione per orientamento sessuale. Lì è stata un'esperienza molto negativa, perché l'audizione è stata terribile. Per quanto mi riguarda, un'audizione che diventa tortura. Per cui delle domande non pertinenti, molto invadenti, risolte con una non valutazione non solo della persecuzione, ma anche di quelli che erano gli esiti fisici delle torture che aveva subito che erano evidenti. Lui ha avuto un diniego. Siamo andati avanti e abbiamo presentato ricorso. Rigo in primo grado. Era anni fa, per cui abbiamo potuto fare il ricorso in appello, fino a quando la Corte di Appello ha riconosciuto lo status, tra l'altro con una sentenza bellissima, perché entrò nel merito di quello che gli è stato chiesto in Commissione. Per cui, contesta lo svolgimento dell'audizione da parte della Commissione Territoriale e anche del Tribunale. È molto molto importante. Però, nel frattempo, sono passati anni e, ovviamente, per una persona che non ha nulla, è uno stato di fragilità ulteriore. Tutto questo lasso di tempo, questo limbo, questa incertezza giuridica (min. 51:00), non ha fatto altro che alimentare e amplificare la vulnerabilità. Ora possiamo dire che ne siamo usciti, perché ho avuto la disponibilità di altri centri di accoglienza particolari, anche extra-qualunque-percorso, che l'hanno ben supportato. Però è stato lungo il percorso di riconoscimento, in questo caso.

Grazie mille. A questo proposito...

Posso aggiungere anche un'altra cosa? Rispetto sempre a questa cosa delle categorie. Anche le procedure di riconoscimento e di identificazione formale delle cosiddette vittime di tratta... Sicuramente è stato necessario che, in passato per lo meno, le Commissioni facessero questi protocolli con gli enti anti-tratta territoriale ma io, attualmente, contesto la procedura di riconoscimento e identificazione formale. Questo perché, nel momento in cui c'è un primo indicatore, io credo che le Commissioni, esattamente come i giudici della protezione, debbano avere al proprio interno la capacità di leggere gli indicatori e procedere ad un riconoscimento formale come vittima di tratta o come vittima di sfruttamento, etc., dando il riconoscimento della protezione. Nel momento in cui, invece, si interrompe, le Commissioni sospendono, danno l'incarico agli enti anti-tratta di valutare l'identificazione formale. C'è un lasso di tempo troppo lungo, non per colpa degli enti anti-tratta, ma perché, comunque, dovrebbero lavorare su altro. Passa talmente tanto tempo che questo rende questo le persone più vulnerabili.. Per cui io riscontro, in questo approccio che secondo me dovrebbe essere superato, uno degli elementi che favorisce vulnerabilità ed esposizione al rischio.

Quanto tempo ancora possiamo trattenerci?

(min. 54:00) Dieci minuti/un quarto d'ora va bene.

Abbiamo parlato di questa categorizzazione di vulnerabilità che viene intesa ed utilizzata in modi diversi. Mi pare di aver capito che nel suo caso, qualche volta, strategicamente è capitato di farne ricorso. Volevo però capire, questo linguaggio riguardante le vulnerabilità, l'etichetta stessa vulnerabilità o affini, esigenze particolari, specifiche, etc., viene anche utilizzata, per esempio, dalle Commissioni Territoriali in senso positivo nel riconoscere dicendo "a questa persona gli viene riconosciuto questo tipo di protezione perché vulnerabile" oppure non viene riconosciuta perché non viene ritenuta credibile come vulnerabile? Anche nei ricorsi che scrivono gli avvocati, viene utilizzata questa categoria? E come invece viene utilizzata dai giudici dei Tribunali che invece si ritrovano a valutare queste questioni?

Innanzitutto, io sì, ho utilizzato la categoria diciamo delle volte in quella che chiamo la medicalizzazione del diritto, soprattutto in passato quando c'era ancora il permesso per motivi umanitari. Quindi sicuramente vi ho fatto ricorso, pur appunto in uno spirito critico. Rispetto alle omissioni, in precedenza ho visto – quindi prima dell'entrata in vigore del Decreto Sicurezza – tantissimi provvedimenti di riconoscimento, laddove "non credibile per questo, non c'è la presenza del danno grave e non posso riconoscere la protezione sussidiaria", se tuttavia si intravedeva una posizione di vulnerabilità. La vulnerabilità era utilizzata in senso ampio, per cui per motivi di salute, per questioni di genere o per la minore età. Si dava indicazione al questore di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6: la protezione umanitaria. Quindi io la vulnerabilità l'ho vista utilizzata tantissimo dalle Commissioni.

Tuttavia, in alcuni casi, questo utilizzo secondo me non corrisponde a diritto pieno, perché la vulnerabilità in quanto donna... no. Mi stai riconoscendo una discriminazione perché io sono donna? Allora ho diritto ad uno status di rifugiato, non alla vulnerabilità. Esattamente come l'utilizzo (min. 57:00) della vulnerabilità per la minore età ha fatto sì che, per moltissimo tempo, non sono stati indagati i motivi di persecuzione connessi alla minore età. Moltissime delle violazioni dei diritti dell'infanzia e dei minori non sono stati valutati perché tanto c'era l'ombrello della vulnerabilità dell'età, e quindi il permesso per motivi umanitari. Io oggi mi ritrovo tantissime donne che avevano un permesso per motivi umanitari datato. Vittime di violenza, vittime di violenza domestica, discriminazione, non accesso a niente, vulnerabili perché donne, con protezione umanitaria. Io oggi sto comunque sostenendo la tesi – non so come mi andrà – di ripresentare di nuovo le richieste di asilo perché venga valutato, invece, lo status di rifugiato sulla base della violenza di genere che ho subito. Ma precedentemente non era riconosciuta. Quindi sì, è stata moltissimo utilizzata sia in sede di Commissione sia tutt'ora dai giudici rispetto ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del Decreto Sicurezza. Stanno riconoscendo la protezione umanitaria sulla base delle vulnerabilità dovute anche, ad esempio, al percorso migratorio. A chi ha subito violenze in Libia, ad esempio. Perciò l'ho vista utilizzata. Questo fa sì che oggi non sia possibile utilizzarla, ma che in passato andasse benissimo. Però, in alcuni casi, ha distolto l'attenzione da quello che era il diritto pieno, il diritto allo status di rifugiato. E quindi dalle discriminazioni, per l'appartenenza di genere o la minore età in particolare.

Oggi cosa accade? Accade che le Commissioni diniegano perché alle persone non gli viene riconosciuto. Le Commissioni valutano. Non esistono i presupposti né per il riconoscimento dello status di rifugiato, né per la protezione sussidiaria, ma riconoscono la vulnerabilità. Non possono

però più riconoscere – ovviamente faccio riferimento soprattutto a vulnerabilità dovute ad una condizione di grave sfruttamento lavorativo, oppure ai motivi di salute –. Allora alcune Commissioni – non tutte perché c'è un orientamento differente da Commissione a Commissione – indicano, nel dispositivo oppure nel corpo del provvedimento in maniera differente, questa vulnerabilità al questore, invitando il questore a valutare il rilascio di un permesso per grave sfruttamento lavorativo piuttosto che per motivi di salute o per cure mediche. (min. 60:00) È un parere non vincolante per i questori. Io ritengo che politicamente sia importante indicarlo. Per quanto giuridicamente non sia vincolante, è un riconoscimento, in qualche modo, perché si invita la Questura a procedere in tal senso. Le Questure possono non tenerne conto. Nel momento in cui la Commissione dà, o anche quando non la dà, un'indicazione sullo sfruttamento lavorativo ci sono procedure che si attivano in determinati modi (in presenza di una denuncia, con un iter che è lunghissimo e anche molto complicato). Ma mi interessa parlare soprattutto delle cure mediche.

Per le cure mediche, la risposta delle Questure è "non è la Commissione che deve valutare, è la persona che presenta un'istanza ai sensi della nuova tipologia di permesso per cure mediche". Per cui non quello di ingresso per particolari motivi, ma il riconoscimento di quello connesso ad una inespugnabilità temporanea, connessa ad un bisogno di salute oggi-qui. Cosa accade? Questo permesso, così residuale, – quello per cui, all'inizio, la vulgata era che sostituiva il permesso per motivi umanitari ma che, assolutamente, neanche lontanamente lo sostituisce – è un permesso temporaneo, per 6 mesi, massimo 1 anno, rinnovabile fino a quando tu hai quel problema di salute. Ma, ovviamente, è l'unica tipologia di permesso di soggiorno per cui non viene definito né se è possibile lavorare, nel momento in cui si ha questo permesso, né se è convertibile. Per tutte le altre tipologie di permesso è specificato; in questo caso no. Ma cosa c'è? La considerazione della vulnerabilità. Le Questure decidono se quella tua patologia, quel tuo problema di salute rientra nel riconoscimento di un permesso di soggiorno di questa specie. Quindi non è un permesso di soggiorno illimitato. Ovviamente, però, qual è l'indicazione? Il disagio psicologico, le necessità di presa in carico psicologico-psichiatrico non è contemplato. Non è scritto da nessuna parte. Ma questa è la norma, e dà possibilità alle Questure di valutare la necessità di cura. Questo vuol dire che, nonostante delle vulnerabilità vengano, oggi, riconosciute in sede di Commissione, non c'è riconoscimento.

Questa è veramente enorme (min. 63:00). Abbiamo solo qualche minuto ancora, credo massimo cinque se ho capito bene. Ci sono più domande che vorrei fare, ma forse potremmo concludere così: se ha delle osservazioni finali che avrebbe da proporci su aspetti che, a suo avviso, non abbiamo considerato in questa ricerca e che invece ritiene utili includere perché, nel secondo anno, faremo anche una parte di ricerca etnografica.

Io le dico, rispetto a quello che riguarda procedure accelerate, le reiterate, etc., – dato che apre un altro mondo, tra l'altro connesso, che si interfaccia, con quelle che sono la detenzione amministrativa – che mi interessa parlare bene anche di quello che è la trattazione delle vulnerabilità all'interno della detenzione amministrativa. Se possibile mi piacerebbe approfondirlo in un altro momento. Così come la lista di Paesi sicuri.

La prassi, nella maggior parte dei Comuni, della negazione del diritto all'iscrizione anagrafica dei

richiedenti protezione internazionale ha avuto un impatto notevole sulla condizione giuridica e sociale di queste persone, di questi uomini e di queste donne. (min. 66:00) Per cui, ritengo sia un aspetto che vada affrontato. Ovviamente ora c'è la sentenza della Cassazione, finalmente. Vorremmo che non solo venga riconosciuto il diritto da ora, ma che vengano riprese tutte le precedenti richieste e, quindi, ci sia una risposta positiva rispetto alle vecchie richieste rigettate, in procedimenti con tutela. Questo per il semplice fatto che, se io oggi ho un riconoscimento dell'iscrizione anagrafica rispetto ad alcune questioni, alcune procedure dove viene richiesta, impropriamente e illegittimamente, per l'anzianità di residenza fa differenza se io ce l'ho da oggi o ce l'ho da un anno. Perciò sarebbe importante far emergere l'impatto che ha avuto sulla condizione delle richiedenti e dei richiedenti la negazione di un diritto fondamentale.

L'altra questione è il diritto alla salute e alle cure. Questo perché purtroppo è prassi diffusa che i richiedenti protezione internazionale accedano ancora oggi alle cure tramite il codice STP, e quindi da straniero temporaneamente presente, piuttosto che tramite l'iscrizione all'anagrafe sanitaria. Moltissimi distretti usano discrezionalità nel negare, o limitare, l'accesso a quello che è un diritto sancito da tutte le carte – quindi non solo dalla Costituzione; esiste la circolare n. 5/200, ma anche il Testo Unico –: il diritto alle cure. Avevamo già dei problemi in precedenza all'approvazione e all'entrata in vigore del Decreto Sicurezza. Seppure questo non interviene specificatamente su questo aspetto – perché non lo tocca proprio – in realtà ha modificato la percezione del singolo operatore, il quale ti risponde immediatamente "no, non c'è più questa possibilità, non lo puoi chiedere l'STP", oppure "lo puoi chiedere per questo periodo limitato", oppure "mi devi produrre il passaporto". Tutte richieste sostanzialmente illegittime, da questo punto di vista. Questo è un altro degli aspetti.

Esattamente come la negazione o il ritardo nell'accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale, o la richiesta di quella che giuridicamente viene definita documentazione abnorme, da parte delle Questure. Se io Questura ti sto impedendo o ritardando l'accesso alla procedura, o ti sto chiedendo della documentazione abnorme, (min. 69:00) io impatto sulla tua condizione in una maniera notevole.

Per cui, secondo me, iscrizione anagrafica, iscrizione all'anagrafe sanitaria e ritardo o impedimento nell'accesso alla procedura di protezione internazionale hanno un notevole impatto su condizioni pregresse di vulnerabilità o nella creazione di vulnerabilità nuove.

Grazie mille, mi sembra un'ottima chiusura. Veramente tutto molto stimolante. Se Le fa piacere, se si è trovata bene in questa intervista e avesse piacere di dedicarci un altro quarto d'ora – una specie di extra da riprogrammare – siamo a disposizione.

Ci possiamo riaggiornare.

Intervista n.19 parte 2 (16/06/2021)

Allora io inizio formalmente chiedendo l'autorizzazione a poter registrare questa breve intervista.

Sì, certo.

Grazie mille. Essenzialmente quello di cui volevamo parlare in questa seconda parte dell'intervista riguarda due temi principali: il primo è della protezione speciale che è stata immaginata come forma alternativa rispetto a quella che c'era prima (umanitaria), che aveva un'altra impostazione, il secondo è più in generale il Decreto Lamorgese e i suoi effetti dall'introduzione.

Sì, allora, diciamo che il periodo di osservazione è anche abbastanza limitato in realtà, per cui posso fare un discorso rispetto a quelle che sono state le mie esperienze dirette, ecco. Quindi per me è importante precisarlo, perché ovviamente una valutazione a livello più generale è ancora in qualche modo prematuro. Sicuramente la modifica della vecchia protezione speciale ha avuto degli effetti positivi, lo dico nel senso che con tutti i limiti che possiamo tutt'ora riscontrare e a cui faccio riferimento, rispetto alle persone che in precedenza un vecchio permesso per motivi umanitari che non erano riusciti a convertirsi ed erano impossibilitati alla conversione per le ragioni che sappiamo (per l'assenza di un contratto, di un passaporto, per una serie di questioni) e che si erano ritrovati in una situazione di irregolarità, ma anche di limbo, cioè situazioni con PdS scaduto e non rinnovato perché non c'era più questa possibilità, né era stato possibile convertirlo, in questo senso l'introduzione e l'ampliamento di quello che era la protezione speciale ha in qualche modo consentito l'avvio e il recupero di questi permessi, anche quelli scaduti da molto tempo. Per cui, sicuramente, questo dipende un po' da questura a questura, perché come sappiamo anche questa è una criticità, per cui questura che vai, legge che trovi" (sorridi), però la mia personale esperienza in questo territorio (Puglia), in alcune questure è stato possibile avviare la richiesta di rinnovo

VU_LNER

dell'umanitaria anche scaduta da diversi anni [audio incomprensibile] quando è stato abrogato il permesso per motivi umanitari. Questo ovviamente è un dato positivo perché ha consentito a queste persone di riavviare una procedura. Ovviamente c'è stata una valutazione da parte delle Commissioni, ci siamo scontrati con le tempistiche, perché a causa dell'emergenza coronavirus purtroppo molti uffici - tra cui diverse CT per lo meno di questo territorio a cui faccio riferimento - avevano sospeso le attività, per esempio a Foggia e Bari per molto tempo non hanno consentito audizioni perché era chiusa, perché non c'era più il Presidente, c'è stato un lungo ritardo nella nomina, per cui la Commissione di Foggia sostanzialmente ha sospeso, ma anche quella di Bari nel 2021 (da gennaio più o meno, se non ricordo male) non ha più operato in questo senso, per cui è andato tutto molto a rilento. Diciamo che nei primi casi che stiamo vedendo, le Commissioni stanno riconoscendo la protezione speciale anche in virtù dell'inserimento e dell'integrazione su questo territorio. Quindi, sostanzialmente, con tutti i limiti giuridici che vedo - soprattutto interpretativi - rispetto alla protezione speciale, un primo dato di esperienza lo trovo positivo.